

REMOÇÃO DE ALGAS DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DA ETE MALVINAS-CE POR PROCESSO FÍSICO-QUÍMICO PARA REÚSO

REMOCIÓN DE ALGAS DE LA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE LA ETE MALVINAS-CE MEDIANTE PROCESO FÍSICO-QUÍMICO PARA REÚSO

REMOVAL OF ALGAE FROM THE STABILIZATION POND OF MALVINAS WWTP-CE THROUGH PHYSICOCHEMICAL PROCESS FOR REUSE

Maria Vitória Moura Rufino¹, Isabelle Maria Diniz Pereira², Livia Vitória Dantas Domingos³ e Germário Marcos Araújo⁴.

¹Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, vitoria.moura07@aluno.ifce.edu.br, 0009-0008-4035-8054;

²Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, diniz.isabelle07@aluno.ifce.edu.br, 0009-0007-0054-3127;

³Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, vitoria.dantas08@aluno.ifce.edu.br, 0009-0007-1959-8136;

⁴Doutor em Engenharia Civil, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, germario@ifce.edu.br, 0000-0002-3388-0265.

Eixo Temático 07 – Agricultura
Reúso de efluentes tratados na agricultura.

*Eje Temático 07 – Agricultura
Reutilización de efluentes tratados en la agricultura.*

*Thematic Axis 07 – Agriculture
Reuse of treated effluents in agriculture.*

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a remoção de algas por meio de processo físico-químico e verificar a viabilidade do polimento de efluentes provenientes da lagoa de estabilização da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Malvinas, localizada no município de Barbalha-CE. Para tanto, foram empregados ensaios de floculação em escala laboratorial, conhecidos como “Jar Test”, utilizando o coagulante químico Policloreto de Alumínio (PAC), com o intuito de garantir um padrão de qualidade adequado ao reúso em atividades agrícolas de pequeno porte em zonas rurais. As lagoas de estabilização representam uma das tecnologias mais simples e de menor custo para o tratamento de efluentes líquidos. São particularmente atrativas em regiões de clima quente, nas quais as condições ambientais favorecem o seu desempenho. Entretanto, essas lagoas apresentam limitações significativas, principalmente no que se refere à baixa eficiência de remoção de nutrientes como nitrogênio e fósforo, cujos índices situam-se geralmente entre 30 e 40%. Além disso, o efluente final costuma apresentar elevadas concentrações de algas, que, ao constituírem uma fonte adicional de nitrogênio e fósforo em formas orgânicas, dificultam o enquadramento do tratamento dentro dos padrões de qualidade mais restritivos exigidos para o reúso agrícola seguro. Nesse contexto, os processos físico-químicos têm se destacado como alternativa de polimento dos efluentes das lagoas de estabilização, apresentando elevada eficiência na remoção de sólidos suspensos

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APoiadores:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SESA

APoiO INSTITUCIONAL:

e de algas. No presente estudo, ensaios de

coagulação, floculação e sedimentação foram realizados utilizando o PAC, variando-se as concentrações aplicadas entre os jarros, o que permitiu identificar as condições mais adequadas de operação para otimizar a remoção das algas. Os resultados obtidos em escala laboratorial foram analisados de forma comparativa, confrontando-se tanto com valores reportados na literatura quanto com os padrões de qualidade estabelecidos para o reúso de efluentes na agricultura. Também foram consideradas as diretrizes do Programa de Pesquisa em Saneamento Básico (PROSAB), que fornecem recomendações específicas para o reúso agrícola. Dessa forma, este estudo contribui para a discussão sobre a aplicabilidade de técnicas físico-químicas no pós-tratamento de lagoas de estabilização, fornecendo informações relevantes para a melhoria da qualidade dos efluentes destinados ao reúso, especialmente em comunidades rurais que dependem de soluções de baixo custo e fácil operação para o manejo sustentável da água.

Palavras-chave: Reúso, Remoção de algas, Jar-Test, Sólidos em suspensão, Eutrofização

RESÚMEN

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la eficiencia de la remoción de algas mediante procesos físico-químicos, verificando la viabilidad del pulido de efluentes provenientes de la laguna de estabilización de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales (ETE) Malvinas, ubicada en el municipio de Barbalha-CE. Para ello, se realizaron ensayos de floculación a escala de laboratorio, conocidos como “*Jar Test*”, utilizando el coagulante químico policloruro de aluminio (PAC), con la finalidad de garantizar un estándar de calidad adecuado para la reutilización en actividades agrícolas de pequeña escala, especialmente en zonas rurales. Las lagunas de estabilización son ampliamente reconocidas como una de las tecnologías más simples y económicas para el tratamiento de efluentes líquidos, siendo particularmente eficaces en regiones de clima cálido, donde las condiciones ambientales favorecen su desempeño. Sin embargo, presentan limitaciones significativas, especialmente en cuanto a la baja eliminación de nutrientes como nitrógeno y fósforo, cuya eficiencia promedio varía entre el 30% y el 40%. Además, el efluente final suele presentar altas concentraciones de algas, que actúan como fuentes adicionales de estos nutrientes en formas orgánicas, dificultando el cumplimiento de los estándares de calidad más estrictos requeridos para la reutilización agrícola segura. En este contexto, los procesos físico-químicos surgen como alternativas eficaces para el pulido de efluentes, proporcionando una alta eficiencia en la eliminación de sólidos suspendidos y algas. En este estudio se realizaron ensayos de coagulación, floculación y sedimentación utilizando PAC en diferentes concentraciones, con el objetivo de identificar las condiciones operativas más adecuadas para maximizar la remoción de algas. Los resultados obtenidos fueron analizados de manera comparativa, considerando referencias de la literatura científica y los estándares de calidad para la reutilización de efluentes en la agricultura, además de las directrices del Programa de Investigación en Saneamiento Básico (PROSAB), que presenta recomendaciones específicas para este propósito. Así, este trabajo contribuye a la discusión sobre la aplicabilidad de los procesos físico-químicos en el postratamiento de lagunas de estabilización, proporcionando información relevante para mejorar la calidad de los efluentes destinados a la reutilización, especialmente en comunidades rurales que requieren soluciones de bajo costo y fácil operación para el manejo sostenible del agua.

Palabras clave: Reutilización, Remoción de algas, *Jar Test*, Sólidos suspendidos, Eutrofización

ABSTRACT

The present study aims to evaluate the efficiency of algae removal through physicochemical processes and to verify the feasibility of polishing effluents from the stabilization pond of the Malvinas Wastewater Treatment Plant (WWTP), located in the municipality of Barbalha-CE, Brazil. For this purpose, laboratory-scale flocculation tests, known as “*Jar Tests*”, were carried out using the chemical coagulant polyaluminum chloride (PAC) to ensure an adequate quality standard for reuse in small-scale agricultural activities, especially in rural areas. Stabilization ponds are widely recognized as one of the simplest and most cost-effective technologies for wastewater treatment, being particularly effective in warm climate regions where environmental conditions favor their performance. However, they present significant limitations, especially regarding the low removal efficiency of nutrients such as nitrogen and phosphorus, which typically ranges between 30% and 40%. Moreover, the final effluent often contains high concentrations of algae, which act as additional sources of these nutrients in organic forms, making it difficult to meet the stricter quality standards required for safe agricultural reuse. In this context, physicochemical processes emerge as effective alternatives for effluent polishing, providing high efficiency in removing suspended solids and algae. In this study, coagulation, flocculation, and sedimentation tests were conducted using PAC at different concentrations to identify the most suitable operational conditions for optimizing algae removal. The results obtained were comparatively analyzed, taking into account references from scientific literature and the quality standards established for wastewater reuse in agriculture, as well as the guidelines of the Basic Sanitation Research Program (PROSAB), which provides specific recommendations for this purpose. Thus, this study contributes to the discussion on the applicability of physicochemical techniques in the post-treatment of stabilization ponds, offering relevant information to improve the quality of effluents intended for reuse, particularly in rural communities that require low cost and easy to operate solutions for sustainable water management.

Keywords: Reuse, Algae removal, *Jar-Test*, Suspended solids, Eutrophication

INTRODUÇÃO

A crescente preocupação com a poluição de mananciais de água doce têm destacado a importância do tratamento adequado de esgotos para a preservação ambiental e a saúde pública. O lançamento de esgoto bruto em corpos hídricos, prática ainda comum em diversas regiões do Brasil, contribui significativamente para a degradação da qualidade da água, o acúmulo de matéria orgânica e a eutrofização dos ambientes aquáticos (Tundisi 2003).

Entre as alternativas de tratamento, as lagoas de estabilização são amplamente utilizadas devido ao baixo custo de implantação e à simplicidade operacional, sendo especialmente indicadas para regiões de clima quente e com disponibilidade de área (Silva e

Mara 1979; Jordão e Pessôa 2017). No entanto, a presença de algas e sólidos suspensos no efluente final pode comprometer a qualidade do lançamento, além de aumentar a Demanda Química de Oxigênio (DQO) e a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), favorecendo processos de eutrofização (Araújo 2000).

Com o endurecimento das exigências legais, como os limites estabelecidos pela Resolução Conama nº 430/2011 e pela Portaria Coema nº 02/2017, surgem demandas por processos complementares de tratamento, capazes de melhorar a qualidade do efluente final. Nesse contexto, os processos físico-químicos de coagulação, floculação e sedimentação se destacam pela eficiência na remoção de sólidos suspensos e cor, promovendo o polimento do efluente antes do lançamento final (Oliveira e Gonçalves, 1999; Neder et al., 2000).

Diante deste cenário, a reutilização da água emerge como uma estratégia crucial para otimizar o consumo hídrico. Além de promover a economia de recursos, essa prática permite a utilização de águas com padrões de qualidade menos rigorosos em aplicações que não exijam potabilidade. Pesquisas demonstram consistentemente os benefícios do reúso em suas diversas modalidades e finalidades, sendo o emprego de água residuária tratada na agricultura um exemplo notável de seu potencial.

Posto isso, o presente estudo avaliou a eficiência de remoção de algas e cor do efluente da lagoa de maturação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Malvinas, por meio de ensaios *Jar Test* utilizando o coagulante: Policloreto de Alumínio (PAC). Os resultados foram analisados com base nos padrões de lançamento de efluentes da Resolução Conama nº 430/2011 e pela Portaria Coema nº 02/2017 e nas diretrizes para reúso recomendadas pelo PROSAB (Programa de Pesquisa em Saneamento Básico).

MATERIAIS E MÉTODOS

Caracterização da Área de Estudo

O sistema de lagoas de estabilização em série, que forneceu efluente para os ensaios de floculação, está situado no bairro Malvinas, localizado em Barbalha-CE. A área encontra-se em expansão urbana e recebeu a implantação da ETE Malvinas, conforme a vista aérea do sistema apresentado na Figura 1, por meio de parceria entre a Cagece e a Ambiental Ceará.

Figura 1. Vista aérea da lagoa de estabilização da ETE Malvinas
Fonte: Adaptado do google earth, 2025.

Coleta das amostras

As amostras foram coletadas na saída da lagoa de maturação (efluente final). Foram coletadas com bombonas cerca de 20 litros de amostra do efluente, sempre no mesmo horário, em seguida os recipientes foram esterilizados e levados para o Laboratório de Engenharia Ambiental e Sanitária (LEAS) e de Microbiologia Ambiental (LAMAM) do IFCE – *Campus Juazeiro do Norte* para serem realizados os ensaios de *Jar Test*, o equipamento fez a simulação das etapas de coagulação, floculação e sedimentação utilizando o coagulante químico Sulfato de Alumínio e PAC, com o objetivo de alcançar a melhor dosagem e o mais eficiente do coagulante para a amostra analisada, primeiro ponto a ser considerado antes de iniciar o pós-tratamento do efluente, para posteriormente a determinação das análises físico-químicas.

Variáveis Analisadas

As variáveis analisadas foram: Temperatura, pH (Potencial Hidrogeniônico), Turbidez, Cor Aparente, Alcalinidade, Sólidos Suspensos e Clorofila “a”. As análises de temperatura, pH, turbidez, alcalinidade e cor foram realizadas imediatamente após a coleta. As demais amostras foram refrigeradas a 4°C, posteriormente realizadas as análises dentro dos prazos recomendados para o armazenamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos foram baseados na análise das amostras coletadas nas lagoas de estabilização, coletadas no período de Fevereiro a Agosto de 2025, para avaliar a eficiência

efluente final e dos efluentes pós-tratados, durante o período estudado (Fevereiro a Agosto de 2025).

pH - Potencial Hidrogeniônico

Observou-se que o pH do efluente bruto apresentou média de 7,13, o efluente final apresentou 8,01 e, após o tratamento com PAC, obteve-se 6,85. Embora o tratamento com PAC tenha reduzido o pH em relação ao efluente final, o valor ainda permaneceu dentro do intervalo estabelecido pela Resolução Conama 430/2011 (5,0 a 9,0), mas ligeiramente abaixo do limite inferior da Portaria Coema nº 02/2017 (7,5 a 10,0).

Temperatura

A temperatura média do efluente bruto foi de 26,7 °C, reduzindo para 25,55 °C no efluente final e para 22,75 °C no pós-tratamento com PAC. Os valores correspondem a uma redução de 14,8% entre P1 e P3, mantendo-se todos bem abaixo do limite de 40°C estabelecido pela Resolução Conama 430/2011, caracterizando plena conformidade.

Turbidez

A turbidez apresentou média de 108 NTU no P1, aumento para 353,5 NTU no ponto P2 e foi reduzida para 4,545 NTU após a aplicação do PAC no ponto P3. Essa redução representa uma eficiência de remoção de 98,7%, evidenciando a alta capacidade do processo de coagulação e floculação na clarificação do efluente. Mesmo na ausência de um limite específico para turbidez na Resolução Conama nº 430/2011, a expressiva remoção alcançada reforça a eficácia do tratamento físico-químico como etapa de polimento, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade do efluente final.

Cor

Embora a Resolução Conama nº 430/2011 não estabeleça um limite específico para cor em efluentes, o parâmetro é especialmente relevante em situações de reúso ou quando o lançamento ocorre em corpos hídricos com fins estéticos e recreativos, conforme também recomendado pela Portaria Coema nº 02/2017, que em muitos casos adota como referência o valor de até 75 UH. Os dados da tabela 5, demonstram eficiência de com média de 83,1%, considerando a comparação entre o P2 e o P3.

Esse desempenho reforça a eficácia do processo físico-químico na remoção da cor aparente, especialmente com o uso do coagulante PAC, que apresentou os menores valores

finais. Embora os valores apresentados estejam expressos em unidades relativas a redução significativa observada especialmente com valores finais tão baixos quanto 0,006, o que sugere que os padrões legais são atendidos, indicando conformidade ambiental.

Sólidos Suspensos

A concentração média de sólidos suspensos foi de 73,0 mg/L no P1, aumentando para 329,0 mg/L no P2 e reduzindo para 16,0 mg/L após o uso do PAC no ensaio de jar test P3. Em relação ao P2, o tratamento resultou em uma remoção de 95,14%, colocando o valor final dentro do limite estabelecido pela Portaria Coema nº 02/2017 (150 mg/L). Isso demonstra a eficácia do coagulante na remoção desse parâmetro.

Clorofila “a”

Nas análises de clorofila “a” não houve detecção no P1. No entanto, observou-se 64,626 µg/L no P2, valor reduzido para 1,356 µg/L após aplicação do PAC P3. O tratamento proporcionou uma remoção de 97,9% em relação ao P2, demonstrando alta eficiência na remoção de algas. Apesar de não existir limite específico na legislação, essa diminuição contribui para a melhoria da qualidade ambiental do efluente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa demonstrou evidenciar, por meio de processos físico-químicos, a viabilidade de aprimorar a qualidade do efluente proveniente de uma lagoa de estabilização, com ênfase na remoção das algas presentes no sistema. Os resultados obtidos permitem concluir que a aplicação de coagulantes químicos, associada a etapas de coagulação e floculação, apresenta-se como uma alternativa eficaz para reduzir a presença de algas no efluente da lagoa de maturação, contribuindo para a melhoria de suas condições de reúso e atendimento aos padrões ambientais vigentes.

O coagulante PAC, em particular, demonstrou desempenho satisfatório, promovendo remoções expressivas de turbidez (98,7%), sólidos suspensos (85,1%) e clorofila “a” (97,9%). Essa melhoria na qualidade do efluente o torna altamente adequado para o reúso não potável, especialmente na agricultura, pois, a eficiência de remoção das algas, não teria problemas com o entupimento dos encanamentos, o que a presença das algas podem ocasionar.

Dessa forma, a aplicação do processo estudado representa uma solução viável para o

polimento de efluentes, contribuindo para a preservação de corpos hídricos e atendendo às diretrizes ambientais. O efluente tratado, com sua significativa redução de contaminantes e nutrientes, apresenta um grande potencial para ser utilizado na irrigação agrícola, oferecendo uma fonte alternativa de água e nutrientes para as culturas, o que pode impulsionar a sustentabilidade hídrica e a produtividade no setor agrícola. Este reúso na agricultura não só minimiza a demanda por fontes de água doce, mas também contribui para a economia de fertilizantes, promovendo um ciclo mais eficiente e sustentável dos recursos hídricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, L. F. P. Reuso com lagoas de estabilização: Potencialidades no Ceará. C.D.U. 628.387(813.1). SEMACE, Fortaleza, 2000.

CEARÁ. Resolução COEMA N° 2/2017. Dispõe sobre padrões e condições para lançamento de efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras. Diário Oficial do Estado do Ceará. Fortaleza, 2017.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente – Resolução n° 430/2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Diário Oficial da União. 16 maio. 2011.

COSTA, L. D. A. Análise Sazonal da Qualidade Hídrica de um Trecho de Rio Urbano no Semiárido Brasileiro. Trabalho de Conclusão de Curso, Instituto Federal do Ceará, Juazeiro do Norte –CE, 2021.

LIMA, M. D. M; SANTOS, M. A. P; RANGEL JUNIOR, A; SANTOS, Y. T.C. Influência do Efluente Tratado Sobre o Fitoplâncton em Trecho Urbanizado de Rio em Juazeiro do Norte, Ceará. Revista Verde, doi: 10.18378/rvads.v15i1.6942, ISSN 1981-8203, v. 15, n.1, jan.-mar, p.83-92,Pombal - PB, 2020.

NEDER, K. D.; QUEIROZ, T. R.; SOUZA, M. A. A. Remoção de sólidos suspensos de efluentes de lagoas de estabilização por meio de processos naturais. Anais do XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, Porto Alegre, RS, 2000.

OLIVEIRA, F. F; GONÇALVES, R. F. Principais tecnologias empregadas no polimento do efluente de lagoas de estabilização. Anais (meio magnético CD ROM) do XX Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 1999.

SILVA, S. A; MARA, D. D. Tratamento biológico de águas residuárias: lagoas de estabilização. Athayde, ISBN: 85-7022-001-4, 1° Edição – Rio de Janeiro, ABES, 1979. NUNES, J. A. Tratamento físico-químico de águas residuárias industriais.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APoiadores:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SISA

APoiO INSTITUCIONAL:

Editora J. Andrade, 6º Edição, ABES, 2012.

TUNDISI, J.G. A crise da água: eutrofização e suas consequências. In. TUNDISI, J.G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. Rima, IIE, São Carlos. 247p, 2003.